

MOLEKULYAR FIZIKANI O'QITISHDA TALABALARNING O'QUV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH UCHUN ELEKTRON TA'LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

¹B.T.Abdulazizov, ²M.M.Qo'chqorova

¹f.-m. f.b. fan doktori (DSc) NamDU, Fizika kafedrası mudiri, ²Qo'qon DPI, Fizika va astronomiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169370>

Annotatsiya. Ushbu ishda molekulyar fizika darslarida elektron ta'lim resurslaridan foydalanishning samaradorliklari haqida ma'lumot berilgan.

Tayanch so'zlar: elektron ta'lim resurslari, pedagogik dasturiy vositalar, elektron testlar, zamonaviy axborot texnologiyalari, molekulyar fizika.

Hozirgi kunda ta'lim jarayoniga axborot-kommunikasiya texnologiyalari (AKT) shiddat bilan kirib kelishi bilan birga, u ta'limning samaradorligini oshirishda eng qulay omillardan biri bo'lib qolmoqda. Shuning uchun ham ilg'or mamlakatlar ta'lim tizimida kompyuter texnikasidan, zamonaviy axborotkommunikasiya texnologiyalaridan unumli foydalanishga qaratilgan izlanishlar to'xtovsiz kechmoqda.

Ta'limda fan va ishlab chiqarish bilan integrasiyasining asosli mexanizmlarini ishlab chiqish, uni amaliyotga joriy etish, o'qishni, mustaqil masofaviy ta'lim tizimi bilim olishni individuallashtirish, texnologiyasini ishlab chiqish va o'zlashtirish, yangi pedagogik hamda axborot texnologiyalari asosida ETdan foydalangan holda talabalar o'qishini jadallashtirish ana shunday dolzarb vazifalar sirasiga kiradi. O'quv jarayonini ET asosida tashkil etish, shu jumladan, o'quv materiallarini bayon etishni takomillashtirish tamoyillariga ma'lum o'zgartirishlar kiritish kerak bo'ladi. Bunda ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va ulardan foydalanish maqsadga erishishdagi eng samarali yo'ldir.

Elektron axborot resurslari ta'limga oid axborotlarni yig'ish, saqlash, uzatish, qayta ishlash usul va vositalari majmuidan iborat bo'lib, u ta'limga oid turli axborotlarning yaratilishini belgilovchi ichki va tashqi omillarga bog'liq: - ichki omillar — bu axborotlarning yaratilishi, turlari, xossalari, axborotlar bilan turli amallarni bajarish, ularni jamlash, uzatish, saqlash va h.k.

Elektron ta'lim resursining roli unda joylashtirilgan video darslarni takroran ko'rish va o'qituvchining ma'lumot manbai sifatida emas, balki ilmiy-tadqiqot faoliyati bilan shug'ullanadigan talabalarning bilim faoliyatining tashkilotchisi sifatidagi yangi bilimlarni "yaratish", fizik qonunlarni "kashf etish" rolini anglash imkoniyatidir.

MOLEKULYAR-KINETIK NAZARIYANING TUZILISHI VA MAZMUNI

Elektron ta'lim resurslari qo'llanilgan darslarda talaba va o'qituvchi o'rtasidagi pedagogik hamkorlik talabani dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanishga olib keladi, fanga bo'lgan qiziqishlari doimiylikini ta'minlaydi. Ta'lim tizimida yil sayin rivojlanib borayotgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ta'lim jarayonini sifat va mazmun jihatdan yanada yuqori bosqichga ko'tarishga xizmat qilmoqda. Bunda albatta, ta'lim jarayonini mazmunli tashkil etish uchun zamonaviy texnik vositalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

MOLEKULYAR – KINETIK NAZARIYANING ASOSIY QONUN – QOIDALARI

Hodisalar	Undan chiqariladigan xulosalar
Broun harakati. Diffuziya va boshqalar	Modda molekulalari tartibsiz harakatda ekan.
Suvni spirt bilan aralashtirilganda hajmining qisqarishi. Bosim ostida jismning siqilishi	Molekulalar o'rtasida masofaning bo'shliq bo'lishi.
Qattik jism shakli va hajmining o'zgarishiga qarshilik ko'rsatishi. Suyuqlik hajmining o'zgarishiga qarshilik ko'rsatishi. Gazning cheksiz kengayish qobiliyati	–Suyuqlik va qattiq jism molekulalari o'rtasida o'zaro; –tortishish kuchlari; –itarish kuchlari mavjud.

**IDEAL GAZ QONUNLARI MAVZUSINI INDUKTIV VA DEDUKTIV
 METODLARDA TUSHUNTIRISH KETMA-KETLIGI**

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Abdulov, R.M. Fizika fanini o'qitishda o'quvchilarning tadqiqot ko'nikmalarini

rivojlantirish jarayonida interfaol vositalardan foydalanish: dis. ... ishga ariza berish uchun. uch. Art. Ph.D. ped. Fanlar: 13.00.02 / Abdulov R.M. - Ekaterinburg, 2013. - 183 p.

2. Abduragimova, Z.M. Umumiy fizika darslarida bo'lajak o'qituvchilarning AKT kompetentsiyasini shakllantirish: hududiy sharoitlarni hisobga olgan holda: dis. . ishga ariza uchun uch. Art. Ph.D. ped. Fanlar: 13.00.02 / Abduragimova Z.M. - Moskva, 2013. - 231 p.

3. Ageev, V.N. Ta'lim maqsadlaridagi elektron nashrlar: tushunchalar, yaratish, foydalanish / V.N. Ageev, Yu.G. Drevs. - M.: MGUP, 2003. - 236 b.

4. Agibova, I. M. Klassik universitetda fizika o'qituvchisining metodik mahoratini shakllantirish: dis. ... Doktor ped. Fanlar: 13.00.02 / Agibova I.M. - Moskva, 2006. - 518 p.

5. Anofrikova, S.V. Fizika o'qituvchisi faoliyatiga oid misollar bilan tasvirlangan o'qitishning ABC'lari. 1-qism. Darslarni ishlab chiqish / S.V. Anofrikova. - M.: MPGU, 2001. - 236 b.

6. Anofrikova, S.V. Fizika o'qituvchisi faoliyatiga oid misollar bilan tasvirlangan o'qitishning ABC'lari. 2-qism. Mavzuni o'qitishga tayyorgarlik / S.V. Anofrikova. - M.: MIGU, 2003. - 275 b.